

NHẬN DIỆN DẤU HIỆU TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền

Tóm tắt:

Toàn cầu hoá với các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới làm biến dạng môi trường kinh doanh và chuỗi hoạt động các ngành kinh tế trên phạm vi toàn cầu sẽ mang đến nhiều rủi ro, đòi hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhằm biến các thách thức thành cơ hội. Nghiên cứu thực hiện khảo sát doanh nghiệp điển hình và điều tra trên diện rộng thuộc 6 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh để nhận diện dấu hiệu cần tái cấu trúc bối cảnh hội nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy dấu hiệu cần tái cấu trúc của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở 3 nhóm hoạt động đầu tư, sản xuất và phân phối. Cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp tối ưu nhất trong bối cảnh hội nhập là tận dụng cơ hội trong chuỗi liên kết toàn cầu đảm bảo đạt chuẩn chất lượng để thâm nhập hàng hoá, mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài; đồng thời củng cố năng lực phòng vệ trước sự thâm nhập của hàng hoá, DN nước ngoài thông qua liên kết thành chuỗi các công đoạn sản xuất với các DN nội địa và hình thành mạng lưới phân phối.

Từ khóa: Khung phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp.

RECOGNIZING SIGNS OF CORPORATE RESTRUCTURING IN THE CONTEXT OF INTEGRATION: THE CASE STUDY OF HO CHI MINH

Abstracts:

Globalization with the new generation Free Trade Agreements deforming business climate and the operation of the chain economic sectors on a global scale will bring lot of risk, requires companies to restructure business activities to turn the challenges into opportunities. Research conducted surveys in typical enterprises and wide investigation in 6 key industries of Ho Chi Minh City to identify the signs of need of restructuring in the context of integration. Research findings showed signs of need to restructure enterprises mainly concentrate in three groups of investment activities, production and distribution.

The optimal approach to corporate restructuring in the context of the integration is to take advantage of global links in the chain to ensure quality standards of goods to penetrate and expand business activities abroad; capacity and strengthen defense against the entry of foreign goods and enterprises through a chain link production stages with local businesses and form distribution network.

Keywords: Framework analysis corporate restructuring, corporate restructuring

1. Giới thiệu

Cấu trúc của doanh nghiệp (DN) phù hợp được biểu hiện qua việc tận dụng tốt các cơ hội và tránh né được rủi ro từ môi trường kinh doanh. Khi môi trường kinh doanh thay đổi, đòi hỏi cấu trúc của doanh nghiệp cũng phải thay đổi cho phù hợp, lúc đó đặt ra yêu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp (Huỳnh Thanh Điền, 2014). Ở Việt Nam, mặc dù cụm từ “tái cơ cấu doanh nghiệp” được đề cập đến nhiều trong những năm nền kinh tế xảy ra khủng hoảng, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt được các phương pháp, kỹ thuật, thiết kế hệ thống quản lý để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp hiệu quả. Từ đó dẫn đến việc xác định chiến lược, giải pháp thực hiện tái cơ cấu chưa đúng trình tự và trọng tâm, đe dọa đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) là nền kinh tế năng động hơn so với nhiều địa phương khác trong cả nước, với sự quy tụ nhiều cảng, kho vận, trung tâm thương mại nguyên phụ liệu, doanh nghiệp công nghiệp; quy tụ đội ngũ chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, viện – trường – trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước. Trong những năm gần đây, với nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới được ký kết, nhiều doanh nghiệp, hàng hoá nước ngoài thâm nhập vào TPHCM tạo ra áp lực cạnh tranh lớn, dẫn đến hiệu quả hoạt động và tăng trưởng của doanh nghiệp có xu hướng giảm theo (Bảng 1). Do vậy, vấn đề tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động là cần thiết và cấp bách; đòi hỏi một khung chỉ dẫn cách tiếp cận để nhận diện dấu hiệu và phương pháp thực hiện tái cấu trúc (TCC) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Bảng 1: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp TP.HCM

Chỉ tiêu	2011	2012	2013	2014	2015
Chỉ số GTSX/Số DN (triệu đồng)	39.318,2	45.762,0	46.682,8	52.167,5	55.652,7
Chỉ số GTSX/Số LĐ (triệu đồng)	641,7	541,3	625,3	707,9	763,4
Chỉ số GTSX/Tài sản (triệu đồng)	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4
Tốc độ tăng chỉ số GTSX/ số LĐ	-	16,39%	2,01%	11,75%	6,68%
Tốc độ tăng chỉ số GTSX/ tài sản	-	-15,65%	15,53%	13,21%	7,84%
Tốc độ tăng chỉ số GTSX/ số DN	-	5,02%	-2,05%	3,11%	0,72%

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (2015)

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khái quát khung lý thuyết giúp doanh nghiệp vận dụng để nhận diện vấn đề cần tái cơ cấu nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức trong bối cảnh hội nhập. Trước hết hệ thống lý thuyết để khái quát khung lý thuyết tiếp cận nhận diện vấn đề cần tái cơ cấu doanh nghiệp. Kế đến là vận dụng khung lý thuyết để phân tích nhằm nhận diện vấn đề cần tái cơ cấu đối với doanh nghiệp tại tại TPHCM. Từ đó, gợi ý các định hướng tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với xu hướng hội nhập với các FTA thế hệ mới trong trong thời gian tới.

2. Lý thuyết tái cấu trúc doanh nghiệp

2.1. Các yếu tố tác động đến cấu trúc doanh nghiệp

Có nhiều quan điểm khác nhau về tái cấu trúc doanh nghiệp (TCCDN) tùy thuộc vào cách tiếp cận. Tiếp cận cổ điển nhất là tiếp cận theo cơ cấu tổ chức như Lawrence & Lorsch (1967), Graubner (2006), Mousiolis & Zaridis (2014) đề cập đến cấu trúc doanh nghiệp dưới góc độ

phân chia lại các bộ phận, cá nhân với hệ thống các nguyên tắc mới trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức. Hướng tiếp cận rộng hơn nhằm đến nâng cao hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp thì có nghiên cứu của [Hammer \(1990\)](#) cho rằng: “*Tái cấu trúc là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số bộ phận hay toàn bộ DN*”. Theo cách tiếp cận này, TCC nhằm vào điều chỉnh các chức năng của các bộ phận trong DN liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (như là sản xuất, kế toán, tiếp thị, v.v...) theo hướng củng cố và hoàn thiện quy trình từ khâu tìm kiếm các nguyên liệu, cho tới các khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối. Tiếp đó, [Hammer & Champy \(2002, 2009\)](#) có cách tiếp cận khác nhằm vào cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều nghiên cứu sau này điều thừa nhận cấu trúc của DN ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của DN: tác phong lãnh đạo, hiệu suất hoạt động, niềm tin và mức độ hài lòng của nhân viên, học hỏi và cải tiến, giá trị cổ tức ([Graubner, 2003; Baligh, 2006; Jiang, 2011](#)).

Ở Việt Nam, cụm từ tái cấu trúc xuất hiện từ những năm 2008 khi nền kinh tế rơi vào trạng thái suy thoái với các biến cố liên quan đến “bong bóng” bất động sản, chứng khoán do chính sách tiền tệ mở rộng vào hai thị trường này đến đến lạm phát. Lúc đó buộc chính sách tiền tệ phải thắt chặt nên nhiều DN gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng sản xuất kinh doanh, nhiều DN phải thu hẹp sản xuất và đặt ra vấn đề cần TCC. Các nghiên cứu được thực hiện với cách tiếp cận TCC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DN với theo hướng trọng tâm vào việc đưa ra các chỉ dẫn thực hiện TCC doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu của [Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền \(2011\)](#) bàn về phương pháp thực hiện tái cấu trúc DN nhà nước trong bối cảnh khủng hoảng thông qua nhận diện tác động của sự thay đổi của môi trường kinh doanh đến các khía cạnh hoạt động của DN nhà nước để chỉ ra một số điểm cần tập trung cho tái cấu trúc DN nhà nước; nghiên cứu của [Huỳnh Thanh Điền \(2014\)](#) tiếp cận theo hướng tư vấn tái cấu trúc cho DN; nghiên cứu của [Nguyễn Đình Cung \(2014\)](#) đánh giá ba nội dung then chốt trong chính sách tái cơ cấu tập đoàn và DN nhà nước bao gồm: thoái vốn, thu hẹp khu vực DN nhà nước; thực hiện thống nhất các quyền sở hữu vốn của Nhà nước tại DN từng bước áp dụng quản trị công ty hiện đại theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế.

Theo cách tiếp cận TCC nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của DN phù hợp *để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ môi trường kinh doanh*, thì các yếu tố tác động đến cấu trúc doanh nghiệp chính là các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh. [Porter \(1990\)](#) cho rằng DN hoạt động trong môi trường kinh doanh chịu tác động của các yếu tố văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật, kinh tế vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, xu hướng công nghệ, đầu vào, cơ sở hạ tầng...) và vi mô (5 áp lực: khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế). Các yếu tố môi trường kinh doanh mang lại cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp, qua đó tác động đến cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp từ các công đoạn hoạt động đầu vào, sản xuất và đầu ra ([Huỳnh Thanh Điền, 2015a](#)), tác động đến những thay đổi về khách hàng mục tiêu, sản phẩm, công nghệ, cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, nguồn nhân lực của doanh nghiệp (gọi chung là cấu trúc doanh nghiệp). Như vậy, một cấu trúc DN hợp lý khi chúng tận dụng được các cơ hội từ và tránh né được thách thức từ môi trường kinh doanh bên ngoài.

Dấu hiệu của tái cấu trúc được xác định khi doanh nghiệp nhận thấy cấu trúc hiện hữu không còn phù hợp để tận dụng cơ hội và tránh né thách thức từ môi trường kinh doanh, đang có xu hướng xấu đi ([Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2011](#)). Do vậy, bước đầu tiên để xác định dấu hiệu cần TCC doanh nghiệp là phân tích sự tương thích giữa cấu trúc nội tại của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh. Nhưng có quá nhiều yếu tố thuộc về môi trường kinh doanh, cũng như khá nhiều yếu tố thuộc về cấu trúc nội tại nên rất khó nhận thấy được sự

tương thích giữa chúng nên cần xác định các biểu dấu hiệu được biểu hiện qua những chỉ số dễ nhận thấy hơn.

Theo lý thuyết về quản lý chất lượng thì phần lớn các tín hiệu tốt/ xấu về doanh nghiệp được biểu hiện qua thái độ và hành vi của khách hàng phản ứng với doanh nghiệp (Kapland & Norton, 1987). Do vậy, các dấu hiệu dễ thấy như đơn hàng giảm sút, tần suất đặt hàng trên mỗi khách hàng giảm, khách hàng tìm đối tác khác, sự phàn nàn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng ngày càng tăng. Nguyên nhân của dấu hiệu cấu trúc không phù hợp có thể là do sản phẩm, công nghệ, các quy trình sản xuất, công tác kiểm tra chất lượng, hệ thống phân phối, dịch vụ chăm sóc khách hàng, trình độ nhân lực, thậm chí là cơ cấu tổ chức bắt đầu xuất hiện những hạn chế (Perters & Waterman, 1980). Việc xác định chính xác vấn đề cần tái cơ cấu là việc rất quan trọng để doanh nghiệp xác định mục tiêu và phát triển các phương án tái cơ cấu. Vì lẽ đó, điều cần làm của doanh nghiệp sau khi xác định dấu hiệu cần tái cơ cấu là phải tiến hành khảo sát chi tiết để nhận diện cho đúng khâu nào không tương thích hoặc tất cả các khâu điều không tương thích.

Hình 1: Mô hình các yếu tố tác động đến cấu trúc doanh nghiệp

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết.

2.2. Lý thuyết về cách tiếp cận tái cấu trúc doanh nghiệp

Các nghiên cứu liên quan đề cập đến cách tiếp cận tái cấu trúc thường có hai cách tiếp cận theo phạm vi hoạt động và theo quy trình. Tiếp cận theo phạm vi các hoạt động của DN có nghiên cứu của Garg & Krishnan (2003); Campbell & các cộng sự (2004); Jiang (2011); Mehrabi & các cộng sự (2013) đề cập đến việc phân phối lại các nguồn lực các khía cạnh định hướng khách hàng, sản phẩm, công nghệ, tổ chức của DN. Tùy trường hợp đặc thù mà DN lựa chọn các nội dung phù hợp cho tái cơ cấu. Hạn chế của cách tiếp cận này là chưa đưa ra được các chỉ dẫn từ khâu nhận diện vấn đề đến hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm soát hoạt động TCC.

Cách tiếp cận còn lại là tiếp cận theo quy trình thực hiện tái cơ cấu có nghiên cứu của [Huỳnh Thanh Điền \(2014\)](#) chỉ ra 6 bước thực hiện TCC từ dự báo môi trường kinh doanh, đến phân tích thực trạng cấu trúc DN, nhận diện vấn đề cần TCC, xác định mục tiêu, phát triển chiến lược và giải pháp thực hiện TCC. Tiếp đó, [Huỳnh Thanh Điền \(2015\)](#) đã khảo sát các các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tư nhân ở Việt Nam thuộc hai nhóm đối tượng đã từng TCC thành công và thất bại để khái quát 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 là nhận diện dấu hiệu và chuẩn bị tái cơ cấu; Giai đoạn 2 là hoạch định tái cơ cấu; Giai đoạn 3 là tổ chức và lãnh đạo thực hiện TCC.

2.3. Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập

Kết quả tổng kết lý thuyết cho thấy mục tiêu tái cấu trúc nhằm vào tận dụng các cơ hội và tránh né thách thức từ môi trường kinh doanh. Hội nhập có tác động thay đổi môi trường kinh doanh thúc đẩy di chuyển qua lại tự do các dòng hàng hoá, vốn (trực tiếp, gián tiếp), lao động, và thể chế chính sách. Khi thực thi các cam kết của FTAs thế hệ mới, sẽ dẫn đến môi trường kinh doanh có những thay đổi đáng chú ý như: (1) Thay đổi môi trường vĩ mô sẽ biểu hiện qua việc Chính phủ các nước điều chỉnh các luật lệ, chính sách theo cam kết của FTAs nhằm tạo ra sự bình đẳng giữa DN nội địa và FDI, nên sẽ không thể áp dụng các chính sách hỗ trợ chỉ dành riêng cho DN nội địa về tài chính, mua sắm công hoặc áp đặt các điều kiện với FDI hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài ([Mohr & Batsakis, 2016](#)); (2) Thay đổi môi trường vi mô thể hiện qua các cơ hội tiếp cận khách hàng xuất khẩu tăng, nhưng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nội địa cũng rất cao; chuỗi cung ứng sẽ có sự thay đổi do cam kết về quy tắc xuất xứ theo hướng các DN sản xuất phụ trợ tìm cách di chuyển nhà máy đến các nước trong khối TPP, các yếu tố đầu vào sẽ tiết kiệm hơn; sự đe dọa từ sản phẩm tiềm ẩn, cạnh tranh về lao động gay gắt hơn ([Li, 2016](#)); (3) Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành sản xuất sẽ diễn ra nhanh hơn tạo ra những phương thức kinh doanh mới sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhất là các hình thức kinh doanh có sử dụng phương tiện công nghệ thông tin ([Qureshi & các cộng sự, 2016](#)).

Do vậy, để nhận diện được dấu hiệu cần tái cấu trúc trong bối cảnh hội nhập phải phân tích sự tương thích giữa cấu trúc doanh nghiệp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Khi nhận diện được dấu hiệu cần TCC thì doanh nghiệp cần thực hiện TCC theo hướng nâng cao năng lực thâm nhập hàng hoá và phát triển mạng lưới kinh doanh ra bên ngoài để tận dụng cơ hội, đồng thời cũng nâng cao năng lực phòng vệ để tránh những thành thức trong bối cảnh hội nhập. Khung phân tích được khái quát như Hình 2.

Hình 2: Khung phân tích tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

3. Dữ liệu và phương pháp

Để nhận diện vấn đề cần tái cấu trúc doanh nghiệp TpHCM trong bối cảnh hội nhập, phương pháp nghiên cứu phỏng vấn sâu với lãnh đạo DN điển hình thuộc 6 ngành công nghiệp trọng yếu của TpHCM được thực hiện. Đồng thời kết hợp dữ liệu điều tra 1.167 DN thuộc chương trình tư vấn chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ TpHCM do Cục Thống kê TpHCM thực hiện năm 2015 để minh chứng cho các nhận định của lãnh đạo DN. Trong số 1.167 DN được điều tra, có 203 DN FDI và 964 DN trong nước.

Bảng 2. Số lượng doanh nghiệp trong mẫu điều tra

Ngành	DN Việt Nam		DN FDI		Tổng số DN
	Số DN	Tỷ lệ	Số DN	Tỷ lệ	
Cơ khí	262	27%	52	26%	314
Điện tử-CNTT	41	4%	19	9%	60
Cao su - nhựa	176	18%	14	7%	190
Chế biến tinh LTPP	125	13%	17	8%	142
Dệt may	233	24%	73	36%	306
Da giày	127	13%	28	14%	155
Tổng cộng	964	100%	203	100%	1.167

Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu điều tra của Cục Thống kê TP HCM (2015b)

4. Nhận diện vấn đề cần tái cấu trúc của doanh nghiệp TpHCM

4.1 Tổng quan doanh nghiệp TpHCM

Sản xuất công nghiệp của TpHCM tập trung chủ yếu vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu bao gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến tinh lương thực – thực phẩm, hoá nhựa cao su; và 2 ngành truyền thống. Sáu ngành công nghiệp chủ yếu này chiếm 78% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của TpHCM (Cục Thống kê TP HCM, 2015). Các mặt hàng cơ lợi thế của TpHCM trong khối các FTAs có Việt Nam tham gia chủ yếu là dệt may, giày da với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 60,99%, 62,50% chủ yếu dưới hình thức gia công hoặc được thực hiện bởi các doanh nghiệp FDI. Các mặt hàng không có lợi thế bao gồm cơ khí, điện tử CNTT, cao su nhựa, chế biến lương thực thực phẩm với tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu trên 50%

tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM(Bảng 3); xuất khẩu chủ yếu phần lớn được thực hiện bởi FDI. Hơn nữa, hơn 95% doanh nghiệp trong nước chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa với năng lực gia nhập chuỗi cung ứng còn nhiều hạn chế; đồng thời thiếu DN dẫn dắt chuỗi giá trị của các ngành (Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2016). Với những hạn chế chung này, cho thấy năng lực thâm nhập và phòng vệ nói chung của doanh nghiệp TpHCM trong các khối FTAs còn hạn chế.

Bảng 3: Kim ngạch xuất – nhập khẩu chủ yếu của TPHCM năm 2015

Nhóm ngành	Xuất khẩu		Nhập khẩu		Kim ngạch xuất - nhập khẩu (Tr USD)
	Kim ngạch xuất khẩu (Tr USD)	Tỷ trọng	Kim ngạch nhập khẩu (Tr USD)	Tỷ trọng	
Cơ khí	2.389,728	26,27%	6.707,190	73,73%	9.096,92
Điện tử CNTT	2.940,490	43,05%	3.890,363	56,95%	6.830,85
Cao su nhựa	1.115,191	32,14%	2.354,703	67,86%	3.469,89
Lương thực thực phẩm	134,538	17,70%	625,363	82,30%	759,90
Dệt may	5.522,878	60,99%	3.531,879	39,01%	9.054,76
Da Giày	2.772,835	62,50%	1663,701	37,50%	4.436,54
Tổng	14.875,660	44,21%	18.773,199	55,79%	33.648,86

Nguồn: Cục Thống kê TpHCM (2015a).

4. 1. Nhận diện vấn đề chung cần tái cấu trúc của doanh nghiệp

Để tận dụng được cơ hội từ FTAs, doanh nghiệp TpHCM phải đủ năng lực để thâm nhập hàng hoá ra nước ngoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy 44,7% doanh nghiệp TpHCM gặp khó với giá thành cao, thương hiệu yếu nên năng lực cạnh tranh kém (33%) nên gặp khó khăn trong tận dụng cơ hội thâm nhập và mở rộng mạng lưới kinh doanh ra bên ngoài. Nguyên nhân là do năng lực khai thác thị trường còn hạn chế như năng lực tiếp thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả truyền thông kém (DN nội địa kém hơn FDI); nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là yếu chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý. Đồng thời tỷ lệ DN không áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến còn cao (70% DN không áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng hiện đại như ISO, 5S, Kaizen, Lean); cũng như công nghệ lạc hậu, khả năng tiếp thu và thích ứng với công nghệ mới thấp, khả năng nghiên cứu, chế tạo công nghệ mới yếu. Bảng 4 cho thấy các khó khăn này của DN trong nước gặp phải nhiều hơn FDI.

Phần lớn các DN đều nhận thức được các hạn chế về năng lực thâm nhập kém trước bối cảnh hội nhập, rất cần thiết phải đầu tư đổi mới công nghệ để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng thiếu vốn. Kết quả khảo sát cho thấy có đến 54,98 % DN gặp khó khăn về vốn. Trong khi đó có khá nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư từ chính quyền TPHCM như chương trình kích cầu, nhưng thủ tục hành chính nói chung và thủ tục tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước còn khá phức tạp, 35,58% doanh nghiệp nội địa, 53,2% DN FDI gặp khó khăn trong tiếp cận với các thủ tục hành chính.

Bảng 4: Tỷ lệ (%) DN nhận định các khó khăn liên quan đến năng lực thâm nhập

	Cơ khí chế tạo	Điện tử - CNTT	Hóa chất, cao su - nhựa	CB tinh lương thực, thực phẩm	Dệt may	Da giày	Chung DN trong nước	DN FDI
- Vốn vay, tài chính	59,16	46,34	57,39	53,6	49,36	57,48	54,98	26,11
- Thông tin thị trường	29,01	34,15	26,14	31,2	23,18	29,13	27,59	11,33
- Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh	37,02	34,15	31,82	42,4	32,19	37,8	35,58	53,2
- Công nghệ lạc hậu	21,76	31,71	18,75	17,6	16,74	20,47	19,71	9,36
- Không nắm bắt được nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm của khách hàng	5,73	9,76	10,23	5,6	7,3	9,45	7,57	7,88
- Khả năng tiếp thu, thích ứng công nghệ mới từ nước ngoài thấp	12,98	17,07	16,48	12	13,3	14,96	14	10,84
- Thiếu nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao	36,64	48,78	36,93	20	36,91	33,86	34,75	41,87
- Khả năng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công nghệ mới yếu kém	20,23	24,39	18,75	11,2	10,3	13,39	15,66	11,82
- Kênh, phương tiện truyền thông không hiệu quả, chi phí cao	16,03	26,83	17,61	28	9,01	22,05	17,43	8,87
- Cạnh tranh từ thương hiệu nước ngoài	36,64	39,02	28,41	45,6	28,76	32,28	33,92	31,03
- Trình độ quản lý	14,12	17,07	12,5	12,8	21,89	20,47	16,49	18,72
- Giá thành cao	41,98	43,9	44,32	43,2	48,93	44,88	44,71	42,86

Nguồn: Cục thống kê TP HCM (2015b)

Bên cạnh những hạn chế về năng lực thâm nhập như phân tích trên, DN của TpHCM còn gặp phải nguy cơ trước sự thâm nhập của hàng hoá và cạnh tranh với FDI. Kết quả khảo sát cho thấy năng lực phòng vệ của DN trong nước còn hạn chế trong xây dựng hệ thống phân phối nội địa (7,37% DN khảo sát), sự liên kết của các doanh nghiệp chưa cao (15, 56% DN khảo sát), và tiếp cận mặt bằng sản xuất (30,6%) (xem Bảng 5). Vấn đề mấu chốt của sự phòng vệ là tính liên kết giữa các DN thành chuỗi từ cung ứng hỗ trợ đến sản xuất đầu cuối và phân phối. Tuy nhiên, TpHCM vẫn chưa hình thành được các mối liên kết đó ở hầu hết các ngành, DN sản xuất phụ trợ rời rạc, hệ thống phân phối dần dần bị thôn tính bởi FDI, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi liên kết, vai trò của Hiệp hội còn mờ nhạt (Huỳnh Thanh Điền, 2015b).

Bảng 5: Tỷ lệ (%) DN nhận định các khó khăn liên quan đến năng lực phòng vệ

	Cơ khí chế tạo	Điện tử - CNTT	Hóa chất, cao su - nhựa	CB tinh lương thực, thực phẩm	Dệt may	Da giày	Chung DN trong nước	DN FDI
--	----------------	----------------	-------------------------	-------------------------------	---------	---------	---------------------	--------

- Liên kết các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất	13,74	21,95	13,64	17,6	13,3	18,11	15,04	8,37
- Hệ thống phân phối lạc hậu, không hiệu quả	7,25	7,32	9,09	10,4	3,86	8,66	7,37	4,43
- Mặt bằng sản xuất	28,24	19,51	30,11	24,8	38,63	30,71	30,6	24,63
- Liên kết với các nhà cung cấp	15,65	17,07	11,36	14,4	16,31	20,47	15,56	13,3

Nguồn: Cục thống kê TpHCM (2015b).

4.2. Vấn đề đặc thù cần tái cấu trúc của từng ngành

Dệt may:

Mức độ cam kết cắt giảm thuế quan trong ngành dệt may và giày da trong khối TPP là lớn nhất, hầu hết thuế quan các các dòng hàng hoá dệt may đều được xóa bỏ hoặc cắt giảm với lộ trình ngắn. Tuy nhiên, để hưởng được các ưu đãi của TPP, DN cần thoả mãn điều kiện về “xuất xứ từ sợi” (tuy không áp dụng ngay mà thực hiện theo cơ chế linh hoạt “nguồn cung thiếu hụt” theo nguyên tắc cho phép sử dụng các nguyên liệu ngoài khối TPP nhưng phải giải trình về sự thiếu hụt nguồn cung trong nội khối TPP). Trong khi đó, cấu trúc hoạt động của ngành dệt may TpHCM với 80% DN hoạt động trong công đoạn cắt may với nguồn nguyên liệu 90% từ ngoài khối, xuất khẩu chủ yếu theo phương thức gia công với sự chỉ định nguồn nguyên liệu bởi các nhà nhập khẩu nước ngoài nên dự kiến sẽ khó có thể tận dụng tốt cơ hội thâm nhập nếu không thay đổi cấu trúc chuỗi cung ứng.

Với nguyên tắc xuất xứ từ sợi, trong thời gian tới dự báo cấu trúc sản xuất nguyên liệu trên thế giới có nhiều thay đổi, nhiều DN di chuyển nhà máy từ quốc gia ngoài khối vào các nước nội khối TPP để được hưởng ưu đãi, lúc đó Việt nam là lựa chọn của nhiều DN sản xuất sợi vải. Trước bối cảnh đó, DN trong nước gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ FDI trong lĩnh vực sợi, vải mà lợi thế nghiêng về FDI bởi họ có mối liên kết tốt với các hãng thiết kế và phân phối thời trang toàn cầu tốt hơn doanh nghiệp trong nước. Trong khi đó, DN trong nước còn thiếu định hướng và giải pháp chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công sang tự chủ thiết kế và phân phối các rủi ro từ áp lực cạnh tranh luôn là mối đe dọa lớn ([ghi nhận ý kiến từ phỏng vấn lãnh đạo các DN Dệt may, 2015](#)).

Chế biến lương thực – thực phẩm:

TpHCM có lợi thế gần với các vùng nguyên liệu chế biến, nhưng DN chế biến lương thực – thực phẩm của TpHCM thiếu định hướng xuất khẩu. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn DN trong nước chủ yếu sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước như: Ngành bia – rượu – nước giải khát có sản phẩm bia, nước tinh khiết, nước ngọt, nước yến, nước trái cây và các nước bổ dưỡng khác được tiêu thụ nội địa gần như 100%; Tỷ lệ tiêu thụ nội địa ngành bánh kẹo cũng rất cao, từ 60% trở lên tùy theo sản phẩm; Ngành sữa có tỷ lệ tiêu thụ nội địa gần như 100%; Ngành chế biến thịt cũng chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, và chỉ có một số sản phẩm chế biến được xuất khẩu.

Bên cạnh đó, do thiếu định hướng xuất khẩu, đồng thời yêu về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng nội địa chưa cao, nên DN chưa chú trọng nhiều đến đổi mới công nghệ, quản lý chất lượng. Do vậy, nếu bước đầu chuyển sang định hướng xuất khẩu thì DN trong nước sẽ khó đáp ứng được các tiêu chuẩn thâm nhập vào TPP. Trong khi đó, với TPP thì mức độ mở cửa trong ngành chế biến lương thực – thực phẩm khá cao như thuế quan giảm rất nhiều, điều kiện đầu tư của FDI cũng thuận lợi hơn nên hàng nước ngoài được nhập về nhiều hơn, đòi hỏi DN trong nước phải cũng cố năng lực phòng vệ thông qua đổi mới công nghệ, quản lý chất

lượng hướng đến đạt chuẩn, phát triển hệ thống phân phối và tăng cường các mối liên kết giữa nguyên liệu – chế biến – phân phối nội địa chặt chẽ hơn để phòng vệ trước sự thâm nhập của FDI và hàng hoá nước ngoài.

Hoá chất, cao su, nhựa:

DN trong nước có lợi thế gần nguồn nguyên liệu thô như cao su tự nhiên chủ yếu sản xuất nguyên liệu thô và các sản phẩm cao su thông thường, phục vụ cho tiêu dùng nội địa, thiếu định hướng xuất khẩu, còn hạn chế trong sản xuất cao su kỹ thuật để tích hợp với các ngành sản xuất công nghệ cao như điện tử, cơ khí. TPP hứa hẹn mang lại rất nhiều cơ hội cho ngành cao su nhựa, bởi vì khi thu hút được FDI thì sản phẩm nhựa là nguồn cung ứng đầu vào của rất nhiều ngành, nhất là nhựa kỹ thuật với giá trị gia tăng khá cao. Tuy nhiên, phần lớn DN trong ngành cũng là DN nhỏ và vừa với nhiều hạn chế về công nghệ, quản lý chất lượng nên khó đáp ứng được các tiêu chuẩn thâm nhập vào khối các nước tham gia TPP. Bên cạnh đó, DN muốn phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật đòi hỏi phải liên kết được với doanh nghiệp FDI sản xuất kỹ thuật cao, nhưng năng lực tiếp cận, khai thác thị trường của doanh nghiệp cao su nhựa của thành phố khá hạn chế, nhất là năng lực tương tác với khách hàng ([ghi nhận ý kiến từ phỏng vấn lãnh đạo các DN cao su nhựa, 2015](#)).

Cơ khí:

Với TPP, nhu cầu về sản phẩm cơ khí ở thị trường trong nước tăng lên đáng kể, nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị nhất là dây chuyền thiết bị đồng bộ tăng do FDI vào đầu tư lớn. Tuy nhiên, DN trong nước chưa sản xuất được các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, chủ yếu sản xuất được các sản phẩm cơ khí gia dụng, thiết bị điện đơn giản, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu nên khó có thể cung ứng được cho FDI. Bên cạnh đó, những hạn chế về chất lượng, thời gian giao hàng, giá thành, hệ thống quản trị, chăm lo người lao động, cũng như cơ chế chính sách thiếu động lực thúc đẩy phát triển ngành cơ khí nội địa,... là biểu hiện của năng lực kiểm soát rủi ro kém ([Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền, 2016](#)).

Điện tử:

Hiện nay, nhiều hãng sản xuất điện tử lớn trên thế giới như Samsung, Canon, Intel, Foxconn ... đã đầu tư vào Việt Nam nhằm sản xuất ra các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy in, máy tính, điện tử gia dụng cũng như các linh kiện cho máy tính, máy in, camera, TV, laptop, ipod, iphone, điện thoại di động và viễn thông cung cấp cho thị trường thế giới. Trong thời gian tới, với nhiều FTA có hiệu lực, dự báo linh phụ kiện nhập khẩu sẽ có thêm cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam, đặc biệt là linh phụ kiện từ Trung Quốc, Thái Lan. Trong khi đó, DN nội địa chủ yếu sản xuất với phương thức gia công, chỉ làm chi tiết đơn giản; chủ yếu sản xuất theo mẫu thiết kế sẵn, hoặc gia công theo mẫu nước ngoài; linh kiện chủ yếu là nhập ngoại và phải liên kết với các doanh nghiệp khác để được cung cấp các sản phẩm. Chỉ một số ít doanh nghiệp FDI sản xuất được bảng mạch điện tử, chế tạo thiết bị điện tử công nghiệp theo đơn đặt hàng ([ghi nhận ý kiến của Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam, 2014](#)). Qua đó có thể thấy DN năng lực cạnh tranh và kiểm soát rủi ro của DN ngành điện tử rất hạn chế.

5. Định hướng tái cấu trúc DN Thành phố HCM trong bối cảnh hội nhập

5.1. Tóm lược những vấn đề cần tái cấu trúc của DN

Hội nhập sẽ thúc đẩy dòng hàng hoá, vốn đầu tư, lao động di chuyển qua lại giữa các nước tự do hơn bởi các thoả thuận liên quan đến cắt giảm/hoặc xoá bỏ thuế quan, thực hiện các cam kết về lao động, môi trường, quyền sở hữu trí tuệ, và hội nhập về thể chế kinh tế giữa các nước. Từ đó tác động thay đổi môi trường kinh doanh từ góc độ vĩ mô và vi mô nên tạo ra rất nhiều rủi ro sản xuất, đầu tư và phân phối đối với DN. Kết quả phân tích DN tại TP HCM cho thấy hạn chế chung của năng lực thâm nhập liên quan đến cạnh tranh trong cắt giảm chi phí (chi phí ẩn, chi phí chìm, giảm thiểu các tổn thất cơ hội), đảm bảo tiến độ giao hàng và thực hiện tốt các cam kết. Nguyên nhân là do hạn chế trong nắm bắt nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả truyền thông kém (DN nội địa kém hơn FDI); nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là yếu về chuyên môn kỹ thuật và trình độ quản lý; hạn chế trong việc áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, cũng như công nghệ lạc hậu, khả năng tiếp thu và thích ứng với công nghệ mới thấp, khả năng nghiên cứu, chế tạo công nghệ mới yếu. Đối với năng lực phòng vệ, DN trong nước gặp phải sự cạnh tranh với FDI sản xuất phụ trợ do cấu trúc sản xuất phụ trợ trong tương lai sẽ di chuyển vào Việt Nam để được hưởng lợi từ quy tắc xuất xứ của TPP (bởi vì phần lớn DN của TP HCM là sản xuất phụ trợ). Cuối cùng, thách thức lớn nhất của DN tại TP HCM là ở khâu phân phối bởi các hệ thống bán lẻ nước ngoài đã thâm nhập vào Việt Nam và chiếm thị phần lớn trên thị trường bán lẻ trong những năm gần đây, nếu để mất hệ thống phân phối thì các nhà sản xuất nội địa mất thị “nơi tiêu thụ”, trong khi các nhà sản xuất nước ngoài dễ dàng đưa hàng hoá của họ vào phân phối nội địa do đã thôn tính được hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh những hạn chế chung, đối với đặc thù của từng ngành có những hạn chế khác nhau. Vấn đề của **Dệt may và giày da** là nguồn nguyên liệu ngoại khối TPP và phương thức xuất khẩu gia công chủ yếu; ngành **Chế biến lương thực – thực phẩm thì** thiếu định hướng xuất khẩu, chưa qui hoạch được chuỗi liên kết nguyên liệu – sản xuất – phân phối; ngành **hoá cao su** bị hạn chế trong việc chưa sản xuất được cao su kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu; ngành **Cơ khí, điện tử thì** chưa đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, cũng như hạn chế trong tiếp cận FDI để liên kết, từng bước học tập và làm chủ công nghệ.

5.2. Định hướng tái cấu trúc

Để tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức từ hội nhập, đòi hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực thâm nhập và phòng vệ:

- Đối với hoạt động sản xuất: Tái cấu trúc theo hướng hoàn thiện hệ thống quản trị trong các hoạt động sản xuất, đầu tư và phân phối theo hướng “chuỗi và chuẩn”, nghĩa là sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cụ thể như sau: (1) Trọng tâm vào áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (kể cả cung ứng nội địa, cũng như xuất khẩu); (2) Chuyên nghiệp hoá trong quản trị sản xuất từ khâu thiết lập quan hệ với các nhà cung ứng đến tạo lập các vùng nguyên liệu, nâng cao trình độ ngũ nhân lực thiết kế công nghiệp.

- Đối với hoạt động đầu tư: Định hướng hoạt động đầu tư theo hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh từ gia công sang tự chủ về nguyên liệu, thiết kế, định hướng xuất khẩu nhằm đủ điều kiện để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trọng tâm vào đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng các đơn hàng.

- Đối với hoạt động phân phối: Trú trọng xây dựng hoặc thiết lập hệ thống phân phối nội địa bền vững để phòng vệ tốt trước sự thâm nhập của hàng hoá nước ngoài; cũng như thiết lập hệ thống phân phối ở thị trường nước ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất phân phối hàng hoá ra bên ngoài. Bên cạnh đó, DN cần tích cực nghiên cứu cơ hội từ hội nhập và

chính sách hỗ trợ của nhà nước để tận dụng cơ hội, phát triển năng lực khai thác thị trường, nâng động tiếp cận DN sản xuất đầu cuối để định hướng khách hàng phù hợp.

Tài liệu tham khảo:

Tiếng Anh:

- Anderson, B., Klein, E., Stuart, J (2000), “Why Change is a Consciousness Choice”, *The Journal for Quality and Participation*. 145(2), 133–142
- Aihua, E., Wu, Q., Miao, C., Xia, J., & Chen, D. (2013). The impact of new product & operations technological practices on organization structure. *Journal of Production Economics*, 145(2), 733–742.
- Chandler, M. J. & Lalonde, C. E. (1998). “Cultural continuity as a hedge against suicide in Canada's First Nations”. *Transcultural Psychiatry*, 35, 191-219.
- Chao-Hua Li (2016). “From adaptive to generative learning in small and medium enterprises-a network perspective”. *Journal of Global Entrepreneurship Research*. December 2016, 6:11.
- Champy, James (2002). *X-engineering the corporation*. New York, NY: Warner Books.
- Duncan, R. (1979). “What is the right organization structure? Decision tree analysis provides the answer”. *Organizational Dynamics*, 7(3), 59–80.
- Denis Fischbacher-Smith, Liam Smith (2015). “Navigating the ‘dark waters of globalisation’: Global markets, inequalities and the spatial dynamics of risk”. *Risk Management*. August, Volume 17, Issue 3, pp 179-203.
- Holtzhausen, D. (2002). The effects of a divisionalised and decentralised organisational structure on a formal internal communication function in a South African organisation. *Journal of Communication Management*, 6(4), 323–339.
- Kaplan R. & Norton D. (1996), *The Balanced Scorecard*. Harvard Business School.
- Waterman, R. Jr., Peters, T. and Phillips, J.R. “Structure Is Not Organisation” in *Business Horizons*, *Journal of Communication Management* . 3 June 1980. 14-26.
- Kanten, P., Kanten, S., & Gurlek, M. (2015). “The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance”. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 1358–1366. [http://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00523-7](http://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00523-7)
- Lawrence, P., and Lorsch, J., "Differentiation and Integration in Complex Organizations" *Administrative Science Quarterly* 12, (1967), 1-30.
- Muhammad. S, Saadat. S, Syed. W (2016). “The impact of various entrepreneurial interventions during the business plan competition on the entrepreneur identity aspirations of participants”. *Journal of Global Entrepreneurship Research*. December, 6:9
- Mousiolis, D. T., & Zaridis, A. D. (2014). “The Effects in the Structure of an Organization through the Implementation of Policies from Corporate Social Responsibility”. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 148, 634–638. <http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.091>.

Mohr, A & Batsakis, G (2016). “Internationalization Speed and Firm Performance: A Study of the Market-Seeking Expansion of Retail MNEs”. *Management International Review*.pp 1-25

Rolf Lidskog, Erik Löfmarck (2015). “Managing uncertainty: Forest professionals’ claim and epistemic authority in the face of societal and climate change”. *Risk Management*. August Volume 17, Issue 3, pp 145-164.

Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press. New York.

Tiếng việt:

Cộng đồng Kinh tế ASEAN – AEC (2016). <http://www.hoinhap.org.vn> (truy cập ngày 11/05/2016).

Cục Thông kê TP HCM (2015a). *Niên Giám thống Kê TP HCM 2015*. NXB Thống Kê.

Cục Thông kê TP HCM (2015b). “Điều tra Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ TP HCM”. *Đề án phát triển công nghiệp Hỗ trợ TP HCM giai đoạn 2016-2020*.

Huỳnh Thanh Điền (2015a). “Năng lực thâm nhập và phòng vệ của doanh nghiệp Việt Nam trong khối TPP”. Báo cáo tham luận tại *Hội thảo TPP- Cơ hội & Thách thức*, Khối thi đua số 13 tổ chức 20/11/2015. TP HCM.

Huỳnh Thanh Điền (2015b). “Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam 2015-2020: Tiếp cận khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm”. Báo cáo tham luận tại *Tái cấu trúc doanh nghiệp. Trường đại học Tài chính Marketing*. Tháng 5. TP HCM.

Huỳnh Thanh Điền (2014). “Sáu bước thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp”. Báo doanh nhân Sài Gòn. <http://www.doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/goc-nhin-quan-tri/2014/08/1082949/6-buoc-trong-chien-luoc-tai-co-cau-doanh-nghiep/> (truy cập ngày 12/11/2014).

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2016), "Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận cấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động", *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, 27(4), 02-20.

Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011). “Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 252, trang 22-30.

Nguyễn Đình Cung (2014). “Áp đặt kỷ luật thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”. *Kỳ yếu Dẫn đàn kinh tế mùa xuân 2012*. <http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/9251> (truy cập ngày 10/04/2015).

